
RÍO FUGITIVO: UNA NOVELA FINISECULAR CON PODER DE SEDUCCIÓN

Andrea Arze
Christian Buss

Cómo citar: Arze, A., & Buss, C. (2007). Río fugitivo: una novela finisecular con poder de seducción. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 2, 133-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10892595>

RESUMEN

Este ensayo, presentado como trabajo final de semestre, es un análisis literario que identifica, en la novela *Río Fugitivo* de Edmundo Paz Soldán, características de la novela finisecular y del pensamiento postmoderno.

Los autores toman como rasgos principales, para el desarrollo de su análisis, la personificación del antihéroe, la inclusión de temas marginales, tabúes y la temática policial, además de la relatividad e incertidumbre, características esenciales de la novela finisecular y del pensamiento postmoderno, respectivamente.

Palabras claves: novela finisecular, pensamiento postmoderno, Edmundo Paz Soldán

Edmundo Paz Soldán, autor boliviano galardonado numerosas veces con premios de literatura internacionales, nos cuenta, en su novela “Río Fugitivo”, la historia de un joven que cursa su último año de secundaria en el Colegio Don Bosco, Roberto Morales, quien tiene como afición y pasatiempo favorito reescribir cuentos policíacos ambientados en la ciudad imaginaria de *Río Fugitivo*. Su fin es mostrar sus “reescrituras” a sus compañeros y recaudar críticas que le permitan mejorar la calidad y el suspenso de sus escritos. Su propia vida se convierte en un cuento policíaco tras la misteriosa muerte de su hermano menor, Alfredo. Obsesionado con la idea de encontrar al culpable, Roberto comienza a realizar sus propias investigaciones con la ilusión de convertirse en el detective de sus cuentos. Gracias al testimonio de un compañero suyo de curso, cree haber descubierto al culpable: su primo Mauricio –el chico perfecto y enigmático, querido por todos. En ese momento, el rol de Roberto cambia de detective a criminal, cuando intencionalmente incendia la casa de Mauricio para vengar así la muerte de su hermano. Muchos años después de la muerte de Mauricio, Roberto sigue en el mundo de la incertidumbre con respecto a la verdad sobre Alfredo y Mauricio. No obstante, para él, sólo una cosa es cierta: “... el mundo está lleno de narradores peligrosos” (Paz Soldán 1998: 452).

En la novela intervienen muchos personajes significativos que representan realidades respecto a sexo, política, drogas, alcohol, relaciones familiares y sociales, frustraciones personales y religión; en una Cochabamba que la sociedad tiende a ocultar y, al mismo tiempo, no tan ajena a la actual: el padre de Roberto, un hombre sin trabajo debido a la hiperinflación de los ochenta; la madre de Roberto, una ama de casa forzada a mantener a la familia frente a la mirada prejuiciosa y celosa de su marido; Silvia, su media hermana, por quien siempre ha sentido cierta atracción y quien siempre se ve privada del amor de su padre, fallecido cuando todavía era muy niña. El Padre Tejada, profesor y cura del Colegio Don Bosco, quien muy a menudo tiene relaciones sexuales con las hermanas de los alumnos del colegio; Annaliz, vecina de Roberto, presa de un matrimonio frustrado, y con quien Roberto tiene sus primeras experiencias amorosas y sexuales. Chino, compañero de curso de Roberto, quien trafica drogas en el colegio junto a Conejo y Salvaje. Camaleón, el amigo más cercano de Roberto cuya madre sufre de alcoholismo y su hermano, de drogadicción. Finalmente, y entre muchos otros personajes, está el inspector Daza, que es el encargado de investigar la muerte de Alfredo y quien, ante los ojos de Roberto, lo hace ineficientemente.

Con el presente artículo, pretendemos resaltar el carácter post-moderno de la novela "Río Fugitivo", así como los rasgos que caracterizan la novela finisecular presentes en la obra de Edmundo Paz Soldán: la personificación del antihéroe, la inclusión de temas marginales y tabúes, además del tema, tan recurrente, como es el policial. Hablaremos también de aspectos característicos del pensamiento postmoderno, como son la relatividad y la incertidumbre de la verdad. Asimismo, describiremos en qué medida el lenguaje de la obra ha sido simplificado y combinado. Finalmente y para concluir, explicaremos cómo estos elementos confluyen en una obra artística seductora y reveladora.

La novela finisecular presenta un elemento muy conocido y de gran relevancia: el antihéroe. "Río Fugitivo" incluye más de un antihéroe, aunque nos abocaremos exclusivamente al personaje principal y narrador, Roberto Morales, quien se autodescribe como un ser sin atractivo físico y sin características de personalidad sobresalientes. A menudo, resalta su faceta de hombre sin mucha virilidad: evita peleas, expresa sus sentimientos a lo largo de toda la historia, no es capaz de satisfacer sexualmente a las mujeres y admite una atracción por otros compañeros:

Me quedo mirando a Mauricio volver, displicente, hacia su campo. Me gustaría decirle a alguien lo que pienso de él, pero no puedo. No, de esas cosas no puedo hablar: me tildarían de maricón...
(Paz Soldán 1998: 110-111)

El hecho de ser un antihéroe es precisamente aquello que lleva a Roberto, en algún punto de la historia, a anhelar ser el héroe capaz de develar la identidad del culpable de la muerte de su hermano, así como a realizar, con inseguridad, un acto criminal al final de la obra, el cual, incluso años más tarde, ni Roberto mismo puede justificar. Todos estos acontecimientos y hechos evidencian el perfil antiheroico de nuestro personaje: en lugar de encontrar a un hombre fuerte, portador de todas las cualidades del héroe estereotipado, nos enfrentamos a un ser vulnerable que muestra nuestra dimensión humana, con defectos y virtudes.

Muy relacionado con el tema del antihéroe, está el discurso marginal; incluso existen autores que afirman que el antihéroe es un personaje que nace de y en la marginalidad (Gonzales s/a). Aunque Roberto pertenece a un estrato social privilegiado dentro de la sociedad cochabambina, en su círculo de amigos, y por los rasgos antiheroicos anteriormente mencionados, se constituye

en un ser marginal: “Entre Chinatown y la Zona Rosa se encuentra la **Tierra de Nadie**: Mauricio, Pavo Guilarte, Camaleón, Tomás y yo”¹(Paz Soldán 1998: 22).

Esta novela contiene parcialmente un discurso de crimen y relato policial. Decimos “parcialmente”, puesto que también incorpora muchos otros elementos que no se encuentran en la novela puramente policíaca, que remiten al lector a la realidad social y política de la Cochabamba y a la Bolivia de los años ochenta. Sin embargo, responde al discurso policial de la novela finisecular en cuanto está situada, como ya lo hemos dicho, en un contexto político e histórico determinado, dándole así un toque de realidad más tangible: en la novela surgen a menudo referencias respecto al comienzo de la vida democrática de Bolivia, así como al ineficaz gobierno de Hernando Siles Suazo frente a la creciente hiperinflación. Además, el crimen en esta novela no acaba de ser resuelto, lo cual nos lleva al carácter postmoderno de “Río Fugitivo”.

Tanto el lector como los personajes de esta novela viven inmersos en la incertidumbre respecto al culpable de la muerte de Alfredo. En ninguna parte de la obra se revela la culpabilidad irrefutable de Mauricio o de otro personaje. La actitud dubitativa de Roberto constituye también una clara muestra de la incertidumbre y relatividad del estado de las cosas, tan características de la postmodernidad. Existe también un quiebre de los valores tradicionales en forma de denuncia y declaración:

Me dirigí a la oficina de Tejada. [...] La puerta de la oficina estaba cerrada, pero las luces estaban prendidas. Me acerqué con sigilo. A tres pasos de la puerta, me detuve: el silencio se había convertido en un rítmico murmullo. Agucé el oído. El murmullo se convirtió en gemidos. Frenéticos, apremiantes, exhaustivos. (Paz Soldán 1998: 423)

La relativización de valores radica en el hecho de que Roberto, el narrador, no juzga los actos de Tejada, en este caso, ni de ningún otro personaje respecto a otras acciones: todo pasa y nada es juzgado. Llegar a la verdad en esta novela no resulta ser tarea fácil, puesto que las realidades incontrolables dan lugar a múltiples interpretaciones de la “verdad”: no existen saberes absolutos, sino mundos y decisiones individuales.

¹ Las negrillas son nuestras.

Otro elemento, en este caso más formal, presente en “Río Fugitivo” es la simplificación del lenguaje. Edmundo Paz Soldán juega con dos tipos de lenguaje: el formal y el coloquial, los cuales utiliza para la narración y los diálogos, respectivamente:

Los sarcásticos ruidos que hacían algunos de mis compañeros indicaban que ellos pensaban lo mismo, y que ya iban paladeando con gozo lo que le esperaba a Belloni.

- Es un soplanuca.
- No. Se la come.
- Es un mascaalmohadas.
- Eso. Mascaalmohadas.
- Tiene cara de pajero a la legua.
- Tejada se lo debe dar a la media noche. (Paz Soldán 1998: 11-12)

Por otro lado, demuestra una gran destreza para adaptar el lenguaje y su eficacia para transmitir mensajes a la acelerada realidad de hoy en día: muchos lectores ya no buscan una descripción exhaustiva de personajes, objetos o situaciones, sino que buscan una respuesta rápida a las dudas que surgen durante la lectura; y hábilmente, con un lenguaje fácil de captar, el autor deja un espacio significativo para la imaginación del lector.

Consideramos que esta novela constituye un significativo aporte literario, principalmente, dentro de la literatura boliviana, enriqueciéndola con nuevas percepciones del arte de escribir. Gracias al lenguaje simplificado, es una novela amena y de fácil acceso. Una vez que el lector ha sido cautivado, se encuentra con revelaciones respecto a su medio y realidad, sin que éstas carguen negativamente el relato. El lector queda atrapado dentro de una historia, en la que reina la incertidumbre y el suspenso, y que el autor describe y narra diestramente, estribándose en los poderosos instrumentos que ofrece el género de la novela finisecular.

BIBLIOGRAFÍA

Paz Soldán, Edmundo

1998 **Río fugitivo**. La Paz: Santillana S.A.

Gonzales Ortega, Nelson

s/a “La novela Latinoamericana de fines del siglo XX: 1967 – 1999”.
Oslo: Universidad de Oslo. En:

<http://sololiteratura.com/edm/edmprincipal.htm> - 20 de junio de 2007.